

Manual de Instalação e Configuração do VuFind

Equipe de Coordenação RNP

Carolina Howard Felicíssimo, Coordenadora de P&D

Leandro Neumann Ciuffo, Diretor Adjunto de E-Ciência e Ciber Avançada

Luiz Eduardo de Souza Coelho, Diretor Adjunto de Serviços

Equipe de Coordenação IBICT

Washington Luís R. Segundo, Coordenador Geral de Informação Científica e Técnica

Equipe de Pesquisadores

Maria Célia Tavares, Consultora independente

Maria Luiza Machado Campos, Professora da UFRJ

Rafael Port da Rocha, Professor da UFRGS

Rita do Carmo Laipelt, Professora da UFRGS

Sônia Elisa Caregnato, Professora da UFRGS

Equipe de Execução

Deividi Fernando da Silva Moreira, UFCSPA

Diego Tonello, UFRGS

Eduardo Martins Prata, UFRJ

Manuela Klanovicz Ferreira, UFRGS

Pedro Luís Oliveira Vagner, UFRGS

Samuel Santos da Rosa, UFRGS

Controle de versionamento

Versão	Autores	Data
1.2.2	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Pedro Luís Oliveira Vagner	09/09/2025
1.2.1	Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre <ul style="list-style-type: none">• Deividi Moreira	29/05/2025
1.2.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Pedro Luís Oliveira Vagner	04/04/2025
1.1	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Pedro Luís Oliveira Vagner	18/03/2025
1.0.3	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Manuela Klanovicz Ferreira	18/03/2025
1.0.2	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Pedro Luís Oliveira Vagner	19/02/2025
1.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Pedro Luís Oliveira Vagner	31/08/2024

Manual de Instalação e Configuração do VuFind

Resumo

Este relatório apresenta os resultados do projeto de pesquisa Rede de Dados de Pesquisa Brasileira (RDP Brasil), desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) sob coordenação executiva da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). O relatório apresenta os procedimentos de instalação de uma versão do VuFind com seus pré-requisitos em uma distribuição RHEL derivada. O relatório foi desenvolvido com base em um computador com processador Ryzen™ 3 de quatro núcleos, com 8 Giga de RAM e disco SSD PCIe de 500GB utilizando o Oracle Linux Server. São descritos todos os passos para implementação, podendo ser utilizado outra versão do Linux ou mesmo equipamentos físicos.

Palavras-chave: VuFind. Dataverse. DSpace. Dados abertos. Dados de pesquisa. Compartilhamento de dados. Tecnologias.

Abstract

This report presents the results of the Rede de Dados de Pesquisa Brasileira (RDP Brasil), research project, developed by the Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) under the executive coordination of the Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) and the Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). The report presents the installation procedures for a version of VuFind with its prerequisites on a RHEL-derived distribution. The report was developed based on a computer with a quad-core Ryzen™ 3 processor, 8 GB of RAM and a 500 GB PCIe SSD disk using Oracle Linux Server. All the steps for implementation are described, and can be used on another version of Linux or on the same physical equipment.

Keywords: VuFind. Dataverse. DSpace. Open data. Research data. Data sharing. Technologies.

Sumário

1. O QUE É O VuFind®?	5
2. Instalação do VuFind®	5
2.1. Requerimentos de Hardware	5
2.1. Requerimentos de softwares	6
2.3. Pré-requisitos.....	6
2.3.1. Apache HTTP Server	7
2.3.2. MySQL/MariaDB	7
2.3.3. PHP.....	8
2.3.3. Java JDK.....	8
2.3.3. Download e instalação do VuFind®	8
2.3.2. Iniciando o SOLR	10
2.3.3. Configurando o VuFind®	10
2.3.5. Habilitando OAI-PMH Server	12
2.3.5.1. Importando registros da base de testes (opcional apenas para testes)	13
3. Importando registros do Dspace	13
4. Exemplos de Importação de Dados	13
5. Customização do VuFind	18
5.1. Configurando o Site Root	19
5.2. Alterar o tema padrão (desktop/mobile)	20
5.3. Permitir seleção de Temas pelo usuário	20
5.4. Criar um novo Tema	20
5.4.1. Ferramenta de criação de Temas	21
5.4.2. Estrutura manual de Temas	21
5.5. Internacionalização.....	24
5.5. Remover criação de contas locais	24

REFERÊNCIAS:

<https://github.com/vufind-org/learning-vufind-book/releases/download/v1.1.2/LearningVuFind.pdf>

1. O QUE É O VuFind®?

VuFind® é um portal de recursos de biblioteca projetado e desenvolvido para bibliotecas por bibliotecas. O objetivo do VuFind® é permitir que seus usuários pesquisem e naveguem por todos os recursos de sua biblioteca, substituindo o OPAC tradicional para incluir:

- Registros de Catálogo
- Itens da Biblioteca Digital
- Repositório Institucional
- Bibliografia Institucional
- Outras coleções e recursos da biblioteca

O VuFind® é completamente modular, então você pode implementar apenas o sistema básico ou todos os componentes. Como é de código aberto, você pode modificar ou adicionar módulos para melhor atender às suas necessidades. Uma ampla gama de opções configuráveis permite uma ampla personalização sem alterar nenhum código.

Para conhecer mais sobre a história e as possibilidades do VuFind® acesse o arquivo do desenvolvedor em:

<https://github.com/vufind-org/learning-vufind-book/releases/download/v1.1.2/LearningVuFind.pdf>

2. Instalação do VuFind®

O VuFind pode ser instalado nos sistemas operacionais Windows, Mac, Fedora e Ubuntu Linux, mas nesse tutorial abordaremos a instalação no Oracle Linux, uma derivada do RHEL, em um servidor de borda (front end).

2.1. Requerimentos de Hardware

Os requisitos mínimos para uma instalação do VuFind® são baseados na quantidade de registros a serem indexados. Para índices maiores que 4 milhões de documentos é necessário 4GB de RAM e um sistema 64bits.

Neste laboratório usaremos a seguinte configuração:

- 500GB NVME PCIe para armazenamento
- 8GB memória RAM
- Processador Ryzen™ 3

2.1. Requerimentos de softwares

Os *softwares* que serão utilizados em conjunto com o VuFind® são o Apache Server, MySQL/MariaDB, PHP e Java JDK.

VuFind® atualmente não possui um pacote automatizado de instalação para RHEL ou derivados, assim todos os requerimentos de *softwares* deverão ser instalados e configurados manualmente e separadamente.

Usaremos como base para esta instalação o sistema operacional Oracle Linux 8.10 Server, Apache Server, MySQL/MariaDB, PHP 8.3.11 e Java JDK 11.

Sobre o uso do SELinux, um módulo de segurança que é uma das características principais que distingue as distribuições Linux derivadas do RHEL. Considere que o SELinux pode bloquear muitas coisas - se a segurança estiver mal configurada, ele impedirá que o Apache se comunique com o Solr e seu ILS; se os arquivos da biblioteca tiverem permissões incorretas, ele não permitirá que o código seja carregado ou executado; etc. Se você encontrar problemas durante a instalação, certifique-se de adicionar o SELinux à sua lista de verificação de solução de problemas e lembre-se de que você pode desativá-lo temporariamente se precisar confirmar se ele é realmente a causa dos seus problemas.

Para desabilitar o SELinux, deve-se utilizar a conta de root do sistema operacional, editar o arquivo `/etc/selinux/config` e alterar o parâmetro `SELINUX=enforcing` para `SELINUX=disabled`. Reinicie o sistema para que a alteração tenha efeito. Para ligar o SELinux inverta as alterações.

Todos os comandos a seguir assumem como se você estivesse usando um usuário com privilégios de administrador ou o root, quando explicitamente especificado.

2.3. Pré-requisitos

Antes de iniciar com a instalação dos *softwares* é necessário atualizar o sistema operacional e instalar os repositórios necessários.

```
[user@localhost] # sudo yum update -y
[user@localhost] # sudo dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm -y
[user@localhost] # sudo dnf install dnf-utils
http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm -y
[user@localhost] # sudo crb enable
[user@localhost] # shutdown -r now
```

2.3.1. Apache HTTP Server

Acesse o terminal com uma conta com privilégios e execute a instalação do Apache HTTP Server.

```
[user@localhost] # sudo dnf install httpd -y
[user@localhost] # sudo systemctl enable httpd
```

Os módulos necessários para o funcionamento do VuFind® já estão ativados por padrão, não há necessidade de alterações. Agora será necessário executar algumas mudanças no *firewall*.

```
[user@localhost] # sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent
[user@localhost] # sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
[user@localhost] # sudo firewall-cmd --reload
```

2.3.2. MySQL/MariaDB

Faça a instalação do MySQL/MariaDB no modo padrão.

```
[user@localhost] # sudo dnf install mariadb-server
```

Após instalado, o banco de dados deve ser inicializado.

```
[user@localhost] # sudo systemctl start mariadb
```

Execute a configuração de segurança do MySQL/MariaDB. A primeira senha de *root* solicitada é vazia, após confirmar forneça uma senha de *root* nova, por questões de segurança.

```
[user@localhost] # sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

New password: VuFind2024!
-- Esse é só um exemplo de senha --
Remove anonymous users? Y
Disallow root login remotely? N
-- É necessário manter o login remote do root nesse momento --
Remove test database and access to it? Y
Reload privilege tables now? Y
```

Para inicializar o MariaDb com o sistema operacional executamos o comando:

```
[user@localhost] # sudo firewall-cmd -reload
```

2.3.3. PHP

A maior parte do VuFind® foi escrita em PHP. Devemos instalar o PHP para garantir o funcionamento de todos os módulos utilizados pelo VuFind®. Nesse laboratório faremos a instalação da versão 8.3.11.

Execute os comandos necessários para a instalação do PHP:

```
[user@localhost] # sudo dnf update -y
[user@localhost] # sudo dnf module list php
[user@localhost] # sudo dnf module reset php
[user@localhost] # sudo dnf module enable php:remi-8.3
[user@localhost] # sudo dnf install php php-devel php-intl php-ldap php-mysqli
php-xsl php-gd php-mbstring php-json php-soap
```

A biblioteca php-ldap só é necessária se você for usar autenticação LDAP; você pode excluir este pacote se quiser. A biblioteca php-soap é usada apenas pelo driver Symphony ILS (neste momento), mas é necessária por uma das dependências do composer do VuFind® e precisará ser instalada se você planeja executar o composer manualmente por qualquer motivo. O pacote php-gd também é opcional, embora incluir garanta melhor suporte para imagens de capa.

2.3.3. Java JDK

Execute o comando para a instalação do Java JDK, na versão 11. Caso queira usar uma versão superior basta trocar o número em vermelho pela versão superior.

```
[user@localhost] # sudo dnf install java-11-openjdk-devel -y
```

2.3.3. Download e instalação do VuFind®

Faça o *download* da última versão do VuFind®:

```
[user@localhost] # cd /tmp
[user@localhost] # wget https://github.com/vufind-
org/vufind/releases/download/v10.0/vufind-10.0.tar.gz
[user@localhost] # tar xzvf vufind-10.0.tar.gz
[user@localhost] # sudo mv vufind-10.0 /usr/local/vufind
```

Execute a instalação do VuFind® e tecla Enter em todas as respostas:

```
[user@localhost] # cd /usr/local/vufind
[user@localhost] # php install.php
```

É necessário configurar permissões de segurança apropriadas para que o Apache possa acessar o código do VuFind®. A linha *chcon* define as permissões de arquivo para que o Apache possa carregar os arquivos. O primeiro comando *setsebool* permite que o Apache se comunique internamente, o que é necessário para acessar o mecanismo de pesquisa. O segundo comando *setsebool* permite que o Apache envie e-mails, o que é necessário para as funções de envio de mensagens do VuFind®. O comando *semanage* permite que o Apache se comunique com o Solr em sua porta padrão, a 8983.

```
[user@localhost] # sudo chcon -R unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /usr/local/vufind/
[user@localhost] # sudo setsebool -P httpd_can_network_relay=1
[user@localhost] # sudo setsebool -P httpd_can_sendmail=1
[user@localhost] # sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8983
```

Também é necessário tornar alguns diretórios graváveis pelo Apache para que o VuFind® possa gerar arquivos de cache e configurações básicas.

```
[user@localhost] # sudo chown -R apache:apache /usr/local/vufind/local/cache
[user@localhost] # sudo chcon -R unconfined_u:object_r:httpd_sys_rw_content_t:s0 /usr/local/vufind/local/cache
[user@localhost] # sudo chown -R apache:apache /usr/local/vufind/local/config
[user@localhost] # sudo chcon -R unconfined_u:object_r:httpd_sys_rw_content_t:s0 /usr/local/vufind/local/config
```

Conectando o VuFind® ao Apache:

```
[user@localhost] # sudo chcon system_u:object_r:httpd_config_t:s0 /usr/local/vufind/local/httpd-vufind.conf
[user@localhost] # sudo ln -s /usr/local/vufind/local/httpd-vufind.conf /etc/httpd/conf.d/vufind.conf
```

Para finalizar a configuração vamos reiniciar o Apache:

```
[user@localhost] # sudo systemctl restart httpd
```

Algumas variáveis de ambiente precisam ser definidas para que os *scripts* relacionados ao VuFind® possam encontrar os recursos necessários. Se você planeja executar o VuFind® sob uma conta de usuário específica, você deve definir essas variáveis apenas para esse usuário. Se você deseja tornar as configurações globais para todas as contas (a abordagem mais fácil, mas não necessariamente a melhor), basta executar este código para criar um script no diretório */etc/profile.d*:

```
[user@localhost] # sudo su
[root@localhost] # echo export VUFIND_HOME="/usr/local/vufind" > /etc/profile.d/vufind.sh
[root@localhost] # echo export VUFIND_LOCAL_DIR="/usr/local/vufind/local" >> /etc/profile.d/vufind.sh
```

Para que essas variáveis de ambiente tenham efeito é necessário encerrar a sessão e entrar novamente, ou, para efeito imediato executar o seguinte comando:

```
[root@localhost] # source /etc/profile.d/vufind.sh
[root@localhost] # exit
```

2.3.2. Iniciando o Solr

Para inicializar manualmente o Solr execute o comando abaixo, mas sem usar uma conta de privilégios elevados:

```
[user@localhost] # cd /usr/local/vufind/
[user@localhost] # ./solr.sh start
```

Vamos automatizar a inicialização criando um serviço para o SOLR, iniciando por criar o usuário solr sem autenticação:

```
[user@localhost] # sudo useradd solr
[user@localhost] # sudo chown -R solr:solr /usr/local/vufind/solr
```

Criar o arquivo de serviço com o código abaixo:

```
[user@localhost] # sudo nano /etc/systemd/system/vufind.service
```

```
[Unit]
After=network.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/sh -l -c '/usr/local/vufind/solr.sh start' -x
PIDFile=/usr/local/vufind/solr/vendor/bin/solr-8983.pid
User=solr
ExecStop=/bin/sh -l -c "/usr/local/vufind/solr.sh stop" -x
SuccessExitStatus=0
LimitNOFILE=65000
LimitNPROC=65000

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Habilitar o serviço:

```
[user@localhost] # sudo systemctl enable vufind
```

Agora temos disponíveis esses comandos de interação:

```
[user@localhost] # sudo systemctl [enable, start, stop, status] vufind
```

2.3.3. Configurando o VuFind®

Use o endereço <http://nome-ou-IP-do-seu-servidor/vufind/Install> para acessar a página de configurações e concluir a instalação.

Preferencialmente utilizar o **Firefox**, pois devido a incompatibilidades do *Javascript* as mensagens não aparecem nos demais navegadores.

Cada apresentação de **Falha** que aparecer é necessário clicar em Corrigir na seguinte ordem:

Basic Configuration, a correção é feita automaticamente, ao finalizar clicar no link [Auto-configuração](#), que fica acima da mensagem de sucesso.

Database, inserir uma senha para a base de dados do VuFind®, conforme os critérios do banco de dados, e informe a senha de *root* que foi configurada previamente. Nesse laboratório usaremos a mesma senha do *root* do banco de dados, configurada anteriormente. Clique em Enviar e depois no link [Auto-configuração](#).

Security, essa configuração não muda de tela após clicar em Corrigir.

ILS, selecione NoILS, ou o seu sistema em uso, e clicar em [Fazer a consulta](#).

* Ao selecionar NoILS a configuração informará que não foi possível a comunicação com o driver, OU, voltará para a tela informando que ainda há falha. Assim precisamos alterar o modo de trabalho do driver NoILS no arquivo de configuração:

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/NoILS.ini  
-- Alterar o parâmetro mode = ils-offline para mode = ils-none
```

Clique novamente em Corrigir e em [Auto-configuração](#). Para desativar a página de configurações use a opção [Disable Auto Configuration](#).

The screenshot shows the VuFind web interface. At the top, there is a search bar with the text "Search Discover. Share." and a search button labeled "Buscar". To the right of the search bar are links for "Entrar" and "Idioma". Below the search bar, the page title is "Auto-configuração". The main content area is titled "Auto-configuração" and contains a list of configuration items, each in a light green box with the text "OK":

- Basic Configuration... OK
- Cache... OK
- Database... OK
- Dependencies... OK
- ILS... OK
- Solr... OK
- Security... OK
- SSL... OK

At the bottom of the list, there is a blue box with the text: "No problems were found. You may wish to [Disable Auto Configuration](#) at this time."

2.3.5. Habilitando OAI-PMH Server

Para habilitar o uso do OAI-PMH Server use o comando:

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

Localize e altere a linha ;[OAI] removendo o comentário ;

Localize abaixo a linha ; repository_name e mude para o nome do seu repositório, salve o arquivo e feche o editor.

Altere os parâmetros do indexador do SOLR

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/import/marc_local.properties
```

Remova o comentário das seguintes linhas para o indexador do SOLR:

```
first_indexed = custom, getFirstIndexed(001)
last_indexed = custom, getLastIndexed(001)
```

Salve o arquivo e feche o editor.

2.3.5.1. Importando registros da base de testes (opcional, apenas para testes)

Para alimentar a base e verificar o funcionamento do VuFind® podem ser importados registros da base de testes, apenas para experimentação. Será necessário apagar os indexadores após o experimento.

```
[user@localhost] # cd /usr/local/vufind
[user@localhost] # ./import-marc.sh tests/data/journals.mrc
[user@localhost] # ./import-marc.sh tests/data/geo.mrc
[user@localhost] # ./import-marc.sh tests/data/authoritybibs.mrc
```

3. Importando registros do Dspace

Os passos para importação de registros seguem essa sequência:

1. Configurar o arquivo oai.ini com os devidos valores, seguindo as descrições da área comentada que contêm a descrição de cada campo:

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/harvest/oai.ini
```

2. Executar os comandos:

```
[user@localhost] # sudo su
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/harvest/
[root@localhost] # export VUFIND_LOCAL_DIR=/usr/local/vufind/local
[root@localhost] # php harvest_oai.php
```

3. Configurar a importação do dspace:

```
[root@localhost] # nano /usr/local/vufind/import/dspace.properties
```

4. Executar o arquivo de importação de XML:

```
[root@localhost] # ./batch-import-xsl [OAI harvest directory name]
dspace.properties
[root@localhost] # exit
```

A execução do comando `export` é devido às variáveis de ambiente não estarem configuradas no usuário `root`. Ao finalizar a sessão as variáveis serão removidas.

4. Exemplos de Importação de Dados

Exemplo 1: Esse é um exemplo de uma importação com a fonte de dados a serem importados de uma fonte externa, que é um servidor DSpace, disponível em https://vitrinedocsabertos.rnp.br/server/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

1. Vamos editar o arquivo OAI:

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/harvest/oai.ini
```

2. Adicionar a informação ao final do arquivo:

```
[vitrine] //DSpace
url= "https://vitrinedadosabertos-dev.rnp.br/oai"
metadataPrefix=oai_dc
idSearch[]="/^oai:vitrinedadosabertos-dev.rnp.br:/"
idReplace[]="ir-"
idSearch[]="/\//"
idReplace[]="-"
injectDate="datestamp"
injectId="identifiier"
dateGranularity=auto
harvestedIdLog=harvest_dspace.log
combineRecords=true
```

3. Vamos mudar para o usuário root, adicionar a variável de ambiente (ela não está configurada em ambiente global) e executar os comandos:

```
[user@localhost] # sudo su
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/harvest/
[root@localhost] # export VUFIND_LOCAL_DIR=/usr/local/vufind/local
[root@localhost] # php harvest_oai.php vitrine
```

4. Agora criamos e modificamos o arquivo de importação:

```
[root@localhost] # cp ../import/dspace.properties ../import/vitrine.properties
[root@localhost] # nano /usr/local/vufind/import/vitrine.properties
institution = "RNP/POC"
```

5. Executar o arquivo de importação de XML:

```
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/harvest/
[root@localhost] # ./batch-import-xsl.sh vitrine vitrine.properties
```

Ao finalizar o processo de importação acesse o VuFind®, selecione o botão Buscar. Todos os novos arquivos serão mostrados.

The screenshot displays the VuFind search results page. At the top, there is a search bar with the text 'Search. Discover. Share.' and a search button labeled 'Buscar'. Below the search bar, the results are displayed in a list format. The first result is 'Regulamento de Bolsas RNP versão 1.7' by Leandro Cuffo and Alessandra Poubel, published in 2023. The second result is 'Regulamento de Bolsas RNP versão 1.6' by the same authors, also published in 2023. The third result is 'Norma de Viagens RNP' published in 2023. The fourth result is 'Relação de viagens - 2016 - atendimento ao Ofício nº 210/2016/SLM-CTIC' published in 2023. On the right side, there is a 'Refinar Resultados' (Refine Results) section with filters for 'Recursos' (RNP/POC/Vitrine), 'Formato' (Ativo), and 'Autor' (WRNP 2023 - 24a Edição, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Alessandra Poubel, Brauner, Daniele, Cuffo, Leandro, Leandro Cuffo).

Exemplo 2: importaremos informações do INEP usando o endereço que é um DSpace, disponível em <https://riep.inep.gov.br/server/oai/request>

1. Vamos editar o arquivo OAI:

```
[user@localhost] # sudo su
[root@localhost] # nano $VUFIND_HOME/harvest/oai.ini
```

2. Adicionar a informação ao final do arquivo:

```
[riepinep]
url= "https://riep.inep.gov.br/server/oai/request"
metadataPrefix=oai_dc
idSearch[]="/^oai:riep.inep.gov.br:/"
idReplace[]="ir-"
idSearch[]="/\//"
idReplace[]="-"
injectDate="datestamp"
injectId="identifiier"
dateGranularity=auto
harvestedIdLog=harvest_riepinep.log
combineRecords=true
sslverifypeer = false
```

3. Adicionamos a variável de ambiente (lembrando que ela não está configurada em ambiente global) e executamos os comandos com php, lembrando que vamos usar apenas os dados do RIEP/INEP, por isso colocaremos o nome da sessão ao final do comando:

```
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/harvest/
[root@localhost] # export VUFIND_LOCAL_DIR=/usr/local/vufind/local
[root@localhost] # php harvest_oai.php riepinep
```

4. Vamos criar mais uma vez um arquivo de importação específico para esta sessão, com informações únicas:

```
[root@localhost] #
cp ../import/dspace.properties ../import/riepinep.properties
[root@localhost] # nano riepinep.properties
institution = "RIEP/INEP"
collection = "DSpace"
```

5. Executar o arquivo de importação de XML:

```
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/harvest/
[root@localhost] # ./batch-import-xsl.sh riepinep riepinep.properties
```

Finalizado o processo acesse o VuFind®, selecione Navegar o acervo e depois no botão Buscar. Todos os novos arquivos serão mostrados.

The screenshot shows the VuFind search results page. At the top, there is a search bar with the text 'Search. Discover. Share.' and a search button labeled 'Buscar'. Below the search bar, it says 'Resultados da busca' and 'Mostrando 1 - 20 resultados de 750'. The results are ordered by 'Relevância'. Three results are visible:

- Sinopse estatística do ensino primário comum 1968:** by Ministério da Educação e Cultura, Published in 2024. Includes a link to 'Obter o texto integral'.
- Sinopse estatística da educação pré-escolar 1994:** by Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Informação e Avaliação Educacional, Departamento de Estatística Educacional, Published in 2024. Includes a link to 'Obter o texto integral'.
- Sinopse estatística do ensino primário fundamental comum : 1958:** by Serviço de Estatística da Educação e Cultura, Ministério da Educação e Cultura, Published in 2024. Includes a link to 'Obter o texto integral'.

On the right side, there is a 'Refinar Resultados' panel with filters for 'Recursos' (RIEP/INEP), 'Formato' (Provas, Portarias, Sinopse estatística, Resumo Literário, Dissertação, Estatísticas), and 'Autor' (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Américo Jansen, Bibesco, Danilo Dantas, Melo, Manuel Fernando Palacios da Cunha e).

Exemplo 3: Dataverse em <https://vitrinedadosabertos-dev.rnp.br/>, onde neste caso é necessário que o administrador libere o acesso ao OAI-PMH.

É necessário fazer *login* no Dataverse como Administrador, acessar o Painel Principal e ativar o OAI-PMH, na opção “Servidor de Colheita”.

1. Vamos editar novamente o arquivo OAI:

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/harvest/oai.ini
```

2. Adicionar a informação ao final do arquivo:

```
[vitrinedataverse]
url= https://vitrinedadosabertos-dev.rnp.br/oai
metadataPrefix=oai_dc
idSearch[]="/^oai:vitrinedadosabertos-dev.rnp.br:/"
injectDate="datestamp"
injectId="identifier"
dateGranularity=auto
harvestedIdLog=harvest_vitrinedataverse.log
combineRecords=true
sslverifypeer = false
```

4. Mudamos para *root*, adicionamos a variável de ambiente (lembrando que ela não está configurada em ambiente global) e executamos os comandos com *php*, sendo que vamos puxar apenas os dados desta fonte, por isso colocaremos o nome da sessão ao final do comando:

```
[user@localhost] # sudo su
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/harvest/
[root@localhost] # export VUFIND_LOCAL_DIR=/usr/local/vufind/local
[root@localhost] # php harvest_oai.php vitrinedataverse
```

5. Vamos criar mais uma vez um arquivo de importação específico para esta sessão, com informações únicas:

```
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/import/
[root@localhost] # cp dspace.properties vitrinedataverse.properties
[root@localhost] # nano vitrinedataverse.properties
```

```
institution = "Vitrine Dados"
collection = "Dataverse"
```

6. Executar o arquivo de importação de XML:

```
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/harvest/
[root@localhost] # ./batch-import-xsl vitrinedataverse
vitrinedataverse.properties
```

Finalizado o processo, acesse o VuFind®, selecione Navegar o acervo e clique no botão Buscar. Todos os novos arquivos serão mostrados.

5. Customização do VuFind

Algumas opções como temas, autenticação, idiomas, visualização e alteração no diretório de execução da aplicação podem ser facilmente implementadas dentro do VuFind.

5.1. Configurando o Site Root

O padrão do VuFind é ser encontrado em um diretório do site principal, mas é possível configurá-lo como o *site root* com as etapas seguintes.

Siga para o diretório \$VUFIND_HOME (/usr/local/vufind), execute `php install.php` e responda as perguntas do instalador. Use "/" como caminho e responda às outras perguntas usando os padrões). Isso reescreverá o arquivo de configuração do Apache do VuFind® e, após reiniciar o serviço Apache, as alterações deverão entrar em vigor.

```
[user@localhost] # cd /usr/local/vufind/
[user@localhost] # sudo php install.php
VuFind has been found in /usr/local/vufind.
Where would you like to store your local settings?
[/usr/local/vufind/local] Enter
```

VuFind supports use of a custom module for storing local code changes. If you do not plan to customize the code, you can skip this step. If you decide to use a custom module, the name you choose will be used for the module's directory name and its PHP namespace.

```
What module name would you like to use? [blank for none] Enter
What base path should be used in VuFind's URL? [/vufind] /
```

```
What port number should Solr use? [8983] Enter
```

O `script install.php` fará uma cópia de segurança da sua configuração anterior (em `$VUFIND_LOCAL_DIR`, com uma extensão de arquivo baseada em data/hora), então, se você precisar reverter suas alterações ou se desejar comparar a nova configuração com a antiga para ter certeza de que respondeu a todas as perguntas corretamente, você pode fazer isso facilmente.

Na seção `[Site]` de `$VUFIND_LOCAL_DIR/config/vufind/config.ini`, defina a configuração `"url"` como `"http://yourdomain.edu"` (substituindo isso pelo seu nome de domínio real).

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
url = "http://Seu_IP_ou_domínio"
```

No Oracle Linux você precisará criar um Apache VirtualHost para o host usado pelo VuFind® na sua configuração, ou se você já tiver um, precisa definir explicitamente o `DocumentRoot` como `$VUFIND_HOME/public` para garantir que o Apache carregue o conteúdo apropriado na raiz do site.

```
[user@localhost] # sudo nano /etc/httpd/conf.d/01-vufind.conf
```

Após essas alterações reinicie o serviço Apache do Oracle Linux

```
[user@localhost] # sudo systemctl restart httpd
```

5.2 Alterar o tema padrão (desktop/mobile)

O VuFind® é desenvolvido usando modelos PHP para HTML e LESS / SASS / CSS para design. Os modelos e CSS são agrupados em temas, que são encontrados na pasta `themes` no diretório home do VuFind®.

Uma forma simples mudar o tema básico pode ser realizada da seguinte forma, com alteração de um parâmetro do VuFind®. Vamos acessar o arquivo de configuração local e ir para a seção `[Site]`.

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

O parâmetro `theme` indica qual o tema em uso no momento. No parágrafo explicativo do arquivo há as outras opções possíveis. Basta alterar o parâmetro para uma das outras opções (`bootstrap3`, `bootstrap5`, `sandal`, `bootstrap3`, `bootstrap5` ou `sandal5`).

Da mesma forma, logo abaixo, está o parâmetro `mobile_theme` para usar temas diferentes em dispositivos `mobile`. Descomente a linha e altere com um dos temas baseados em Bootstrap, pois são mais responsivos à interface de smartphones.

Ao alterar qualquer um desses parâmetros é necessário atualizar a sessão do navegador (geralmente a tecla F5) e ver o efeito.

5.3 Permitir seleção de Temas pelo usuário

Outra forma de gerenciar os temas é habilitar o menu de seleção e deixar o usuário escolher o tema que melhor o agrada.

Abra o arquivo de configuração local e, na seção `[Site]`, remova o comentário dos parâmetros `alternate_themes` e `selectable_themes` e depois inclua a lista de temas disponíveis ao usuário. A sintaxe de cada tema é composta por dois valores, `ui GET` e o nome do tema como será exibido no menu dropdown.

Primeiro definimos o ui de cada tema e depois o habilitamos

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

```
alternate_themes = bs3:bootstrap3,bp3:bootprint3,snd:sandal  
selectable_themes = "bs3:Boot Strap 3,bp3:Boot Print 3,snd:Sandal"
```

5.4 Criar um novo Tema

Para iniciar um novo tema o VuFind® conta com uma ferramenta especial para essa finalidade ou você pode criar manualmente. Para entender como funcionam os temas no VuFind® é preciso conhecer a sua árvore de arquivos. Todos os temas estão no diretório /usr/local/vufind/themes. O nome do tema é o mesmo do diretório e deve ser incluído no parâmetro `alternate_themes` para ser utilizado.

Por exemplo, para incluir o tema `local_theme_example`, que existe na estrutura de diretórios, basta adicioná-lo no parâmetro e, se estiver com a lista de temas habilitada, incluir no parâmetro `selectable_themes`, como mostrado abaixo:

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

```
alternate_themes = bs3:bootstrap3,lte:local_theme_example  
selectable_themes = "bs3:Boot Strap 3,lte:Exemplo de Tema"
```

5.4.1 Ferramenta de criação de Temas

Para iniciar um novo tema e adicioná-lo automaticamente ao VuFind®, sendo essa a opção mais rápida de criação, siga os comandos a seguir:

```
[user@localhost] # sudo su  
[root@localhost] # cd $VUFIND_HOME  
[root@localhost] # php public/index.php generate theme MeuTema  
Creating new theme: "MeuTema"  
Copying local_theme_example  
    From: /usr/local/vufind/themes/local_theme_example  
    To: /usr/local/vufind/themes/MeuTema  
Updating /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini...  
[Site] > theme = MeuTema  
[Site] > alternate_themes  
[Site] > selectable_themes  
  
Finished.
```

Agora o tema está pronto para ser personalizado e todas as configurações necessárias adicionadas nos parâmetros do `config.ini`

5.4.2 Estrutura manual de Temas

Para iniciar um novo tema, você pode criar um novo diretório com o nome do tema e criar cada arquivo. O arquivo principal é o `theme.config.php`, depois podemos criar uma pasta para os estilos (CSS) e outra para as imagens.

Note que essa é uma opção avançada e que exige conhecimento em HTML e CSS. Quanto maior o conhecimento, a experiência e a criatividade, melhores serão os resultados.

O arquivo de Header será uma cópia do Bootstrap3. Para evitar perda de edição de arquivos, os comandos serão executados com o usuário `root`.

```
[user@localhost] # sudo su  
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/themes  
[root@localhost] # mkdir new_theme
```

```
[root@localhost] # cd new_theme
[root@localhost] # nano theme.config.php

<?php
return [
    'extends' => 'bootstrap3',
    'css' => [
        'custom.css'
    ]
];

[root@localhost] # mkdir css
[root@localhost] # nano css/custom.css

html {
    font-size: 16px;
}
body {
    font-size: 1rem;
    font-family: Georgia, Cambria, "Times New Roman", Times, serif;
    line-height: 1.5;
    background-color: #e6fffa;
}

a,
.btn-link {
    color: #285e61;
}
.btn-primary {
    background-color: #2c7a7b;
}

.navbar {
    border-radius: 0;
}
.container {
    max-width: 64rem;
    padding-left: 2rem;
    padding-right: 2rem;
    border-left: 1px solid #4fd1c5;
    border-right: 1px solid #4fd1c5;
    background-color: #fff;
}

.main .container {
    border-bottom: 1px solid #4fd1c5;
}

.searchHomeContent {
    margin-top: -1rem;
    margin-left: -2.06rem;
    margin-right: -2.06rem;
    padding: 4rem;
    border-bottom: 1px solid #4fd1c5;
    background-color: #e6fffa;
    background-image: url("../images/home-bg.jpg");
}

header {
    border-bottom: 1px solid #4fd1c5;
    background-color: #fff;
}
.banner {
    margin-bottom: 0;
}
.breadcrumbs .container,
.search.container {
    border: 0;
}
.logo-img {
    height: 2rem;
}
```

```
}  
  
.breadcrumb {  
  margin: 0 -2.06rem;  
  padding-left: 2.1rem;  
  padding-right: 2.1rem;  
  border-bottom: 1px solid #4fd1c5;  
  background-color: #e6fffa;  
  border-radius: 0;  
}  
.breadcrumb > .active {  
  color: #319795;  
}  
  
#content {  
  padding-top: 1rem;  
}
```

Vamos usar o mesmo arquivo Header do Bootstrap3 nesse exemplo e usaremos as imagens originais do VuFind®:

```
[root@localhost] # mkdir templates  
[root@localhost] # cd /usr/local/vufind/themes  
[root@localhost] # cp bootstrap3/templates/header.phtml  
new_theme/templates/header.phtml  
[root@localhost] # mkdir new_theme/images  
[root@localhost] # cp bootstrap3/images/vufind_logo.png new_theme/images/
```

Agora podemos incluir o tema nas escolhas do usuário e ver como ficou a experiência.

```
[root@localhost] # nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

```
alternate_themes = bs3:bootstrap3,exe:new_theme  
selectable_themes = "bs3:Boot Strap 3,exe:Exemplo de Tema"
```

Atualize o seu navegador para que as alterações tenham efeito.

5.5 Internacionalização

Por padrão o VuFind® utiliza como idioma o mesmo utilizado no navegador, mas há opções de diversos idiomas no menu dropdown. Para reduzir a lista de idiomas podemos alterar a disponibilidade deles no arquivo de configuração do VuFind®.

Abra o arquivo de configuração e na seção [Languages] comente a linha dos idiomas que você não quer que apareçam na lista do menu. A ordem da lista é a mesma do arquivo de configuração e assim será apresentada ao usuário, mas pode ser alterada.

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

5.5 Remover criação de contas locais

Quando é utilizado o driver NoILS ou não há um método de autenticação selecionável é possível impedir a criação de contas locais.

Acesse o menu de config do driver NoILS e altere a linha para o parâmetro true:

```
[user@localhost] # sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/NoILS.ini  
hideLogin = true
```